

தூப்புக்காரி நாவல் வெளிப்படுத்தும் பெண்ணியச் சிந்தனை

முனைவர் கி. மலர்விழி

கௌரவ விரிவுரையாளர்

தமிழ்த்துறை, அரசு கலைக்கல்லூரி (தன்னாட்சி)

கோவை

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்புத்தரம்: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233286](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233286)

சமுதாயம் என்பது கூட்டு வாழ்க்கையின் அமைப்பு. ஆண்களும் பெண்களும் இணைந்து தான் சமுதாயம். பெண் சமுதாயத்தின் செம்பாதினாக விளங்குகிறாள். வரலாற்றுக்கு எட்டாத தொன்மைக் காலத்திலேயிருந்தே தாய்மையும், பெண்மையும் போற்றப்பட்டு வருகின்றது. மனித மாண்பு என்பது மனித பின்புலங்களான தொழிலை வைத்தோ, அதன் நிமித்தம் ஏற்படுத்திய சாதியை வைத்தோ இல்லை. பணம், பதவி என்கிற பகட்டுகளை வைத்தோ நிர்ணயிக்கக்கூடிய தேவையில்லை. மனித உணர்வுகளிலோ, மனித குருதியின் நிறத்திலோ எவ்விதப் பாகுபாடும் இல்லா நிலையில் பணத்தாலும், சாதியாலும் ஏற்படும் பிரிவினைகளும் புறந்தள்ளத்தலும் இன்னும் ஒழிந்தபாடில்லை.

நாவல் அல்லது புதினம் என்பது பெரும்பாலும் மக்களால் பரவலாக விரும்பப்படும் இலக்கிய வடிவமாகும். இதில் வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் கற்பனையாகவும், செறிவாகவும், எதார்த்தமாகவும் எழுதப்படுகின்றன. அவ்வாறு வாழ்க்கையில் பல இன்னல்களை சந்திக்கும் துப்புரவு பணியாளர்களையும், சமூகத்தால் ஒதுக்கப்பட்டு உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு, தங்களது மன உணர்வுகளைக் கூட வெளிப்படுத்த முடியாமல் தவிக்கும் பெண்களின் நிலையையும் எடுத்துக்காட்டும் அரிய படைப்பான தூப்புக்காரி நாவலைப் பற்றி காண்போம்.

தூப்புக்காரி நாவல் ஒருவகையில் தலித்தியம் பேசினாலும் முழுக்க முழுக்க பெண்ணிய புதினமே தான். தலித்திய வலிகளின் கூறுகளை அனுபவிக்கும் பெண்ணாக அதிலும் ஏழை பெண்ணாக பிறந்தாலே போதும். மதம் கொண்டு பெண்ணைக் கீழ்நிலையில் போட்டும் மிதிக்கும் சூழல். கல்விப் பெருக்கம் மிகுந்த போதிலும் விட்டுப் போகவில்லை. பெண் தன் சுய ஆற்றலை தானே கண்டு கொள்ளும் அளவுக்கு திறன் படைத்தவள். உலக நடப்பிற்கே பெண்ணியல்பே காரணம் என்பார் திருமூலர். “பெண் கொடியாக நடந்தது உலகே” என்று உலக இயக்கத்திற்குப் பெண் காரணமானதைச் சுட்டுகிறார்.

நாவல் தோன்றியமைக்கானச் சூழல்

பெண் தனக்கான வாழ்வை தானே தேடிக்கொள்வதும், அதனை நிலை நிறுத்துவதிலுமே பெண் ஆற்றல் இருக்கிறது. பெண்ணை மதிக்கக் கூடியவர்கள் செய்யும் ஒரே காரியம் அவளுக்கான வாழ்வையும் கனவையும் அவளிடம் கொடுப்பதாகவே இருக்கும். நான் வாழும் சூழலில் சாதியின் கட்டமைப்பு இல்லை. ஆனால் ஒரு அடிமட்ட ஏழை அதுவும் ஒரு பெண்ணாக, பல துன்பங்களை அனுபவிக்கையில் உதித்ததே இந்நாவல். மனிதனுக்கு மிஞ்சிப்போனால் சாவையே இவ்வுலகம் கொடுக்க ஆசைப்படும். அந்த சாவைக் கடந்து போகும் துணிவு ஒரு பெண்ணுக்கு வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் வெளிப்பாடே. துப்புரவு தொழிலாளர்கள் மருத்துவமனை மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் தூய்மை செய்வதற்கும், கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்வதற்கும் ஏழைப் பெண்கள் போவதுண்டு. பள்ளியில் ஆயா வேலை பார்த்து அதே பள்ளியில் சத்துணவு ஆயாவாக வேலைமாற்றம் பெற்று ஓய்வு பெற்றவர் என் அம்மா. சமூகத்தின் நிஜமான துப்புரவுத் தொழிலாளர்களை நோக்கிப் பார்க்கும் போதுதான் அவர்களின் முக்கியத்துவம் தெரிகிறது. என் அம்மா ஆயாவாக இருந்த காலத்தில் கழிவறைகளை கழுவும் சில காட்சிகளை என் சின்ன வயதில் பார்த்திருக்கிறேன் என்று கூறும் ஆசிரியரின் எதார்த்தம் வெளிப்படுகிறது.

கதைக்களம்

சமூகத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட தாழ்ந்த நிலையில் பின்தள்ளப்பட்ட சாதி சார்ந்த அவலங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது இந்நாவல். இந்நாவலில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களாக கதைக்கு உயிரூட்டும் கனகம், அவளது மகள் பூவரசியின் வாழ்க்கையை மையமிட்டதாக இக்கதை நகர்கின்றது. கனகம் “மகி” என்ற பெரிய மருத்துவமனையில் தூப்புக்காரியாக

பணியாற்றுகிறாள். தன் கணவனை இம்மருத்துவமனையில் சேர்த்து அவன் உயிரிழந்த நிலையில் அக்கடனை அடைப்பதற்காகவும், குடும்பத்தைக் காப்பாற்றவும் இப்பணியினை செய்கிறாள். மருத்துவமனையை சுத்தம் செய்வது மட்டுமின்றி அங்குள்ள கழிவறைகளையும், மலத்தையும் அள்ளிக்கொண்டு முற்றிலும் சிரமமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறாள். இவ்வளவு துன்பமும் தன் மகள் பூவரசிக்காக மட்டுமே. தன்னைப்போல இந்நிலை தன் மகளுக்கு வந்துவிடக்கூடாது என்றே நினைக்கிறாள்.

இந்நிலையில் மருத்துவமனைக்கு தன் தாயை அடிக்கடி பார்க்கப் போகும் பூவரசிக்கு அங்கு கார் டிரைவராக பணிபுரியும் மனோவின் மீது காதல் மலர்கிறது. மனோ பணக்காரன் என்பதால் தன் காதலைக் கூறாமல் மூன்று வருடமாக பார்வையிலே காதலித்துவருகிறாள். அந்நிலையில் கனகத்துடன் பணிபுரியும் வேலப்பன் பூவரசியை மாரிக்கு திருமணம் செய்ய கேட்கிறான். மாரி சிறுவயதிலிருந்து பூவரசியை ஒருதலையாக காதலித்து வந்தான். ஆனால் கனகம் மாரியை நினைத்தால் கரிய பெரிய உருவம், எண்ணெய் வழியும் முகம், சிவந்த பற்கள், வெற்றிலை சிவப்பு உதட்டில் தெரியுமே அவனா? எனக் கேட்டான்.

“அவன் குடிகாரன் இல்லியா?”

“பெணம் காற்றவனும், சாக்கடை அள்ளுவனும், பீ வாரியவனும் குடிச்சலேண்ணா அவன் பொழப்பு ஓடாதுக்கா...?”

“ஒரு சக்கிலியனுக்கு எனக்க குட்டிய கெட்டிக் கொடுத்தா இந்த ஆளுவா சிரிப்புணும்”

என்று கனகம் கூறுவதைக் கேட்ட வேலப்பன் சாதி மதம் எல்லாம் மனுசன் உண்டாக்கினது. உன் மகளைக் கட்டித்தர உங்க ஆளுங்ககிட்ட பணம் கேளு எவனும் தரமாட்டான். உன் சாதியில ஒருத்தனும்

உன் பெண்ணை கட்டிக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் அடுத்த சாதிக்காரன் வாறான். “ஒன் சாதியில ஒனக்கு என்ன பிரயோசனம்ன்னு சொல்லு? இதெல்லாம் மூடத்தனம் என்று வேலப்பன் கூறுவதை ஆச்சரியமாக கனகம் கேட்கிறாள். சிந்திக்க துவங்கினாள் கனகம். ஆனால் பூவரசியின் மனமோ மனோவை நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இவ்வாறு கதையானது பூவரசியின் காதலை களமாக வைத்தே தொடர்கிறது.

கனகத்திற்கு நேர்ந்த துயரநிலை

மனோவின் அண்ணன் திருமணத்தில் எச்சி இலை எடுக்க வரச் சொல்லுமாறு பூவரசியிடம் மனோவின் மாமா சொல்லிவிட்டு சென்றார். தன் காதலன் வீட்டு திருமணத்தில் தன் தாய் எச்சி இலை எடுப்பதை நினைத்து தனக்குள்ளே தன்னை கடிந்து கொண்டாள் பூவரசி. திருமணத்திற்கு எச்சி இலை எடுக்கச் சென்ற கனகமும் ரோஸ்லியாவும் வந்த கூட்டத்தைப் பார்த்து இலை எடுக்க சக்தி போதாது என்று கூறிக் கொண்டு உணவு உண்ண ஓரமாக ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து உணவருந்திக் கொண்டிருந்தனர். வீட்டில் பூவரசி தன் அம்மாவின் நிலையை எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறாள். இந்நிலையில் மனோவின் மாமா

“என்ன பழக்கம் இது? எலப்பறக்க வந்தவங்க இப்படி ஊருக்கு முன்ன தின்ன இருக்குறது, நல்லது இல்ல. இவங்களுக்கு மெட்டுராச வரைக்கும் போணும். ரெண்டு பேரும் எழும்புங்க. அங்கு ஆக்கு பெரையில போய் தின்னுங்க”

என்று கூற வாய்வரை சென்ற உணவு தொண்டையைத் தாண்டி இறங்கவில்லை. இருவரும் அவமானத்தில் நொறுங்கி நின்றனர். கனகத்தை காணலையேனு தேடி வந்த பூவரசி இதையெல்லாம் பார்த்து மனம் உடைந்து போனாள். வாழ்க்கையின்

வலிகளை உணர்ந்தாள். அந்நேரம் இலை எடுக்க கூப்பிட்டார்கள். எழுந்த வேகத்தில் கீழே சரிந்தாள் கனகம். ரோஸ்லி பூவரசியை இலை எடுக்க அழைக்க, “போ மக்கா” கனகத்தின் நாவு குழற அவள் கண்களில் கண்ணீர் பெருகியது. என் நிலை என் மகளுக்கு வரக்கூடாதுன்னு நினைத்தவள் கண் முன்னே பூவரசி அந்த வேலையை செய்யப் போகிறாள். பந்தி பரிமாறும் இடத்தில் கூனிகுறுகி நின்றாள் பூவரசி. ஊரார் அனைவரும் அவளைப் பார்த்தனர். மனோவும் ஓரமாய் நின்று பார்த்துக் கொண்டதான் இருந்தான்.

“ரோஸ்லி பூவரசியை சொப்பனம் காணாம எலயப்பறக்கு”

என்று அதட்ட நடுங்கிய விரல்களை திடப்படுத்தி இலைகளைத் தொட்டாள். எச்சில் எங்கும் எச்சில் அவள் முகம் வியர்த்தது. அவள் தலையில் எச்சில் கூடையை எடுத்து வைத்தாள் ரோஸ்லி. உலகமே என்னைப் பார்த்தாலும் கவலை இல்லை. மனோ மட்டும் பார்க்கக்கூடாது என்று பதறியபடியே நடக்கிறாள். இந்நிகழ்வானது பூவரசியின் முழு உருவத்தையும் நம் கண் முன்னே நிறுத்து கின்றது. அந்நேரம் குப்பைகளை எடுக்க வந்த மாரி பூவரசியைக் கண்டதும் மனம் நொந்து போனாள். கனகத்தை மருத்து வமனைக்கு அழைத்துப் போ என்று அனுப்பி வைக்கிறாள். கண்டும் காணாமல் நின்ற மனோவையும், தன் துன்பத்தைக் கண்டு ஓடிவந்தவன் மாரி இருவரையும் நினைத்து குழப்பத்துடன் செல்கிறாள் பூவரசி.

பூவரசியின் மனநிலை

கனகத்தை மருத்துவமனையில் சேர்த்து கவனித்து வருகிறாள் பூவரசி. மருத்துவமனை கடன் இன்னும் அதிகரித்துவிடும் என்று புலம்புகிறாள் கனகம். இக்கடனை அடைக்க வேண்டுமானால் நீ “தூர்ப்புக்காரி”

வேலையை செய்யணும் மவளே என்று கூற பூவரசி அதிர்ச்சியடைந்தாள். அந்நேரம் மாரி வந்தாள். அவனிடம் கனகத்தை பார்த்துக்க சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போகிறாள். போகும் வழியில் மனோ அவளை காரில் ஏற்றிச் செல்கிறான். வீடு வரைக்கும் வந்த மனோவை வீட்டுக்குள் அன்போடு பூவரசி அழைக்கிறாள். இருவரும் மெளனமாக இருந்தனர். சற்று நேரத்தில் மனோ நான் போகிறேன் என்று கூற பூவரசி அவளை அணைத்துக் கொள்கிறாள். தனது காதலை இருவரும் வெளிப்படுத்த அந்த இரவை பூவரசியோடு கழித்தான் மனோ. வீட்டிற்கு சென்றவளை காணோம் என்று கனகம் கூற மாரி வீட்டிற்கு வருகிறான். பூவரசி மனோ இருவரின் நிலையைக் கண்டு அதிர்ந்தாள். மனம் நொந்து போனான் மாரி. மனோவும் வீட்டிற்கு சென்று விட்டான். கண் விழித்த பூவரசி தன் தவறை எண்ணி துயரப்படுகிறாள்.

தனது தாயின் யூனிபார்மை உடுத்திக் கொண்டு கழிவறைகளை சுத்தம் செய்ய தன்னை தயார்படுத்திக் கொண்டாள். தன் தாயும் இப்படித் தானே கழிவுகளை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தாள் என்று எண்ணுகிறாள். அப்போது கழிவுகளின் நெடி தாங்காமல் பூவரசி வாந்தி எடுக்கிறாள். அதனைக் கண்ட மாரி அவளுக்கு பதிலாக கழிவறைகளை அவனே சுத்தம் செய்கிறான்.

தன்னைப் போல தன் மகள் கழிவுகளை சுமக்கும் தூப்புக்காரியாக இருப்பதை நினைத்து கனகம் மனம் வருந்தினாள். ஜன்னல் வழியே பூவரசியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் கனகம். அந்நேரம் மனோ வந்தான். அவனை கட்டியணைத்து கதறி அழுது தன் நிலையை கூறினாள் பூவரசி. ஆனால் அவனோ அசைவற்று நின்றான். அந்நிகழ்வை பார்த்த கனகத்திற்கு அவன் எப்படியும் தன் மகளை விட்டுட்டு தான் போகப் போகிறான் என்றுணர்ந்தாள். எல்லா ஏமாற்றத்தையும் பூவரசி எப்படி சுமப்பாள் என்று எண்ணியபடியே அலமாரியில்

இருந்த மாத்திரைகளை கையில் எடுத்து விழுங்கினாள். மாரி வந்து பார்த்தவுடன் தான் தெரிகிறது அவள் உயிர் பிரிந்ததை. தாயை இழந்த பூவரசியின் அழுகுரலால் மருத்துவமனையே அதிர்ந்தது. இறுதிச் சடங்குகளை எல்லாம் மாரியே பார்த்துக் கொண்டான். அந்நேரம் மனோ வருகிறான். பூவரசியை கண்டு கைகூப்பி என்னை மறந்துவிடு என்று கூறுகிறான். இதனைக் கேட்டவள் பாறைபோல் நின்றாள். தாயின் இழப்பு, தான் மனதார விரும்பிய மனோவின் பிரிவு என்று அடுத்தடுத்து பூவரசிக்கு ஏற்பட்ட துயரநிலையினை அவளால் ஏற்றுக் கொள்ளவே முடியவில்லை. அமைதியாகவே வரும் நாட்களை கடந்து வர முயன்றாள்.

மாரியின் நல்லுள்ளமும், பூவரசியின் நம்பிக்கையும் கனகம் இறந்த 15 நாட்கள் கழித்து மருத்துவமனை வேலைக்கு வந்தாள் பூவரசி. மீண்டும் கழிவுகளையும் அழுக்குகளுக்கிடையே தென்பட்ட மலங்களையும் கையால் சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தாள். அவள் கண்கள் மட்டும் மனோவை தேடியது. திரும்பிய பக்கமெல்லாம் தன் தாயின் நினைவே வந்தது. இவ்வாறு வேலை செய்து கொண்டிருந்த பூவரசி அழுக்குத் துணிகளின் மேல் சரிந்தாள். குப்பைகளை வாரவந்த மாரி அவளை மருத்துவமனை பொது சிகிச்சை பிரிவில் சேர்த்தான். கண் விழித்த பூவரசியிடம் மாரி “உனக்கு புள்ள உண்டாயிருக்கு” என்று கூறினான். அதனைக் கேட்டு அவளது ரத்தமே உறைந்தது போல இருந்தது. குழந்தையை அழித்துவிடு என்று மாரி கூற பூவரசி மறுத்து விட்டாள்.

நீ மட்டும் சம்மதிச்சா இந்த குழந்தைக்கு அப்பனாக மாற எனக்கு சம்மதம் என்று மாரி கூறுகிறான். இதனை அவள் கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவன் காலில் அப்படியே விழுந்தாள். ஒருநாள் மனோவும் அவனது புது மனைவியும் வருவதைக் கண்டாள். மனோவின் கண்கள் பூவரசியை தேடியது. மனோவைக் கண்ட மாரிக்கு மிகுந்த

கோபம். பூவரசியின் நிலையை எடுத்துரைக்க அவன் அதிர்ச்சியடைந்தான். “இந்த அழுக்கனும் அந்த தூப்புக்காரியும் சேர்ந்து அந்த குழந்தையை வளர்ப்போம். இந்த குப்பைகளை வார இயந்திரங்களைக் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அந்த பிள்ளையை படிக்க வைப்போம்”. இனி எங்குமே தூப்புரவு பணியாளர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் என்று மனோவிடம் சவாலுடன் கூறினான் மாரி. இதனைக் கண்ட ஆஸ்பத்திரியின் பெரிய மேடம் மாரியை திட்டினாள். பூவரசியிடம் கோபமாகப் பேசிய மேடத்திடம் இந்தக் கடனை எல்லாம் நான் அடைப்பேன் என்று கூறினான். பூவரசியை தன் வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றான் மாரி. இருவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்த நிலையில் ஒருநாள் சாலையை கடக்க முயன்ற மாரி டெம்போ அடிச்சு அந்த இடத்திலே இறந்து விடுகிறான். பூவரசிக்கு பெரிய நம்பிக்கையே மாரிதான். அவனும் இப்போது இல்லை. வாழ்க்கையின் அடுத்தடுத்த இழப்புகள் பூவரசியை மேலும் மேலும் அழுத்தியது. பக்குவப்பட்டவளாக தன்னை மாற்றிக் கொண்டாள். தன் குழந்தையுடனே மருத்துவமனைக்கு வேலைக்கு சென்றாள். ஆஸ்பத்திரியின் பெரிய மேடம் பூவரசியிடம் குழந்தையை தத்து கொடுக்க சொல்லி கேட்கிறாள். டாக்டரின் கோரிக்கையைக் கேட்டு பூவரசிக்கு தலைசுற்றியது. உடல் முழுவதும் நடுக்கம் கொண்டது. எனக்கென்றுத் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒரே சொந்தம் என் மகள் தான் என்று கண்ணீருடன் கூறுகிறாள். நீ சொல்வது சரி பூவரசி ஆனால் குழந்தையை வளர்க்க சத்தான உணவு, தரமான ஆடை வாங்கிக் கொடுக்க உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா என்று பூவரசியின் வறுமையை எடுத்துரைத்து, குழந்தையை அவர்களிடம் கொடுக்க தாங்கமுடியாத மனப் போராட்டம் அவளுக்கு. கதையை படிக்கும் நமக்கே அவ்வளவு வேதனையாக உள்ளது. என் மகளின் நிலை மாறினால் ஏழைகளின் வாழ்க்கை வலி எப்படி தெரியும்? என சிந்தித்தாள். என்ன வறுமையானாலும்,

பசியானாலும் பரவாயில்லை, என் மகள் என்கூடவே வளரட்டும் என்று முடிவெடுத்து தூப்புக்காரியாக வாழ்ந்து உழைத்து என் மகளைவாழவைப்பேன் என்று உறுதியோடு நடந்து பூவரசி உலகை நின்று பார்த்தாள். மாரியின் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நினைவில் கொண்டு சீறும் நடையுடன் நடந்தாள் பூவரசி.

முடிவு

சமுதாயத்தில் எவ்வளவோ மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் வெளியில் தெரியாமல் கனகம், பூவரசி போன்று பல பெண்கள் இன்னும் இப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். கழிவறை, மலம் போன்ற வார்த்தைகளைக் கூட சொல்வதற்கு நாம் அருவருப்படைகிறோம். ஆனால் அந்த நாற்றத்திலேயே தங்களது வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணி மிகச் சிறந்ததாகும். இந்நாவலில் மறைக்கப்பட்ட சமுதாயம் வெளிச்சத்திற்கு வருகின்றது. ஒரு மனிதன் தனது கழிவுகளை தானே எப்பொழுது தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறானோ அன்று தான் இம்மாற்றம் ஏற்படும். இந்நாவலாசிரியர் இக்கதையை மிக நேர்த்தியாக கொண்டு சென்ற விதம் மிக அருமை. இறுதியாக பூவரசி தனது குழந்தையை “வெறும் அழுக்குல வளர்ந்த எனட்ட இருக்கிற வாழ்க்கை அனுபவம் பணத்தால கிடச்சதில்ல” இது என் துன்பத்திலும் அழுக்கிலும் கிடைத்தது. வாழ்க்கையில் வசதி இல்லாம இருக்கலாம். ஆனால் நல்ல மனசு வேணும் என்று சொல்லிட்டு தன் குழந்தையை தூக்கிட்டுச் சென்றவிதம் அனைவரையும் ஒரு நிமிடம் சிந்திக்கத் தூண்டியது. அவ்வகையில் இந்நாவல் மிக நேர்த்தியாக பெண்ணியச் சிந்தனையை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது.

அடிக் குறிப்பு

1. திருமுலர்திருமந்திரம்.
2. தூப்புக்காரி, மலர்வதி, மதி வெளியீடு, நான்காம் பதிப்பு, நவம்பர் 2013.